

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	

TALABALARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV BILIMLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Raxmatov Uchkun Ergashevich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Biologiya va uni o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, integratsiya, kasbiy kompetensiya, biologiya, biologik masalalar, kimyo, fizika, geografiya.

Abstract: This article describes the methodology for using integrative knowledge in the formation of professional competence of future biology teachers.

Key words: quality of education, integration, professional competence, biology, biological issues, chemistry, physics, geography.

Аннотация: В данной статье описана методика использования интегративных знаний в формировании профессиональной компетентности будущих учителей биологии.

Ключевые слова: качество образования, интеграция, профессиональная компетентность, биология, вопросы биологии, химия, физика, география.

KIRISH

Axborotlar globallashuvi jarayonida talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Bu jarayon, ayniqsa, integratsiyalashgan ta'limga bo'lgan yangi ehtiyojni keltirib chiqarmoqda. Chunki fan asoslarini puxta egallash, o'rganilayotgan biologik hodisa va jarayonlarning mazmun-mohiyatini to'liq tushunish hamda ularning tub mohiyatini anglash uchun turdosh fanlar yutuqlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Integratsiyalashgan ta'lim usullari nafaqat o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish, balki talabarlarda analitik fikrlash, tanqidiy yondashuv va muammolarni yechish ko'nikmalarini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. Biologiya singari o'zaro bog'liq fanlar uchun bu yondashuv yanada dolzarbdir, chunki biologik jarayonlarni chuqur tushunish tabiatshunoslik, kimyo, ekologiya va texnologiya fanlari bilan integratsiyalashgan holda olib borilgandagina to'liq natija beradi.

Shuningdek, talabalarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish, ularga zamonaviy ilmiy yutuqlarni tanishtirish va amaliyotda qo'llash uchun integratsiyalashgan ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish hozirgi kun talabi hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki talabaning shaxsiy rivoji va ijtimoiy mas'uliyatini oshirishda ham muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim sifati oshirish va raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish jarayonida fanlararo bog'lanishni amalga oshirish bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu borada Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 12-avgustda "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi yuqoridagi fikrning amaliy isbotidir.

Mazkur qarorda "Kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ta'lim sifati tubdan oshirish, umumta'lim maktablarida ushbu fanlarni o'qitishning mutlaqo yangi tizimini amaliyotga joriy etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar va o'quv jihozlari bilan ta'minlash, xorijiy tajribalarga asoslangan yangi avlod darsliklarini yaratish

va ushbu yo'nalishlarga malakali o'qituvchi-murabbiylarni jalb etish, kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanish, ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish sohalari o'rtasida o'zaro integratsiyani ta'minlash" kabi muhim amaliy vazifalar belgilangan ^[1].

Yuqorida qayd etilgan vazifalarni amalga oshirish jarayonida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirishning asosiy shartlaridan biri – turdosh fanlarning yutuqlaridan samarali foydalanib o'qitishning integrativ shakllarini joriy etish orqali yuqori natijalarga erishishdir.

Talabalarda kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida biologiya o'quv fanidan o'rin olgan mavzularni o'rganish bilan birga, dars jarayonini to'g'ri loyihalash va o'zlashtirgan bilimlardan yangi, kutilmagan vaziyatlarda pedagogik faoliyatida foydalanish uchun bo'lajak biologiya o'qituvchilari kimyo, fizika, matematika va boshqa tabiiy hamda aniq fanlar bilan integratsiya qilish mexanizmlarini o'zlashtirgan bo'lishlari lozim ^[1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya ta'limi samaradorligini oshirishda va bo'lajak biologiya fani o'qituvchilari ma'lum darajada o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishish, tayanch va fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish, biologik masalalar yechish jarayonida integrativ bilimlardan samarali foydalanish muhim o'rin tutadi.

Talabalar integrativ bilimlar asosida biologik masalalar yechish orqali o'z fikrlarini aniq ifoda etish, xulosalar yasash, ma'lumotlar va ilmiy faktlarni aniqlash, ma'lumotlarni mos keltirish hamda qarama-qarshi qo'yish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Integrativ bilimlar asosida masala yechishda fikrlar aniq ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi, noqonuniy umumlashtirishlarga yo'l qo'yilmasligi, masalada berilgan faktlarni to'liq qamrab olish va ularni tasniflashga alohida e'tibor qaratilishi muhim hisoblanadi ^[3].

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik talabalar biologiya darsliklarida berilgan mavzulardagi masalalarni yechishda qiynaladi yoki umuman hal qila olmaydi. Buning asosiy sababi, kasbiy kompetentligini shakllantirishga xizmat qiladigan integrativ bilimlardan masalalar yechish jarayonida to'g'ri foydalana olmaslikdir ^[2].

Ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlik o'qituvchining kasbiy, ilmiy-nazariy va ilmiy-metodik tayyorgarligi hamda uning o'z fanini chuqur anglashi orqali samarali amalga oshiriladi. Buning uchun o'qituvchi nafaqat o'z fanini chuqur bilishi, balki unga yaqin bo'lgan integrativ bilimlarga ham ega bo'lishi lozim. Bu bilimlarning turli shakllari va ular o'rtasidagi aloqadorlikni tushunish o'qituvchiga kasbiy faoliyatini yanada samarali tashkil qilishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Integratsiya turlari maxsus bilimlar yoki faktik, tadqiqot ishi maxsus bilim sohasi hisoblangan biologiyani tabiiy fanlar bilan bog'lab o'qitishni asos qilib, unda umumiy va xususiy biologik tushunchalar bilan kimyoviy va fizik tushunchalar o'rtasidagi sinxron hamda asinxron bog'lanishlar amalga oshiriladi.

Bu bog'lanishlarni "Biologiya o'qitish metodikasi" va "Biologiyadan masala va mashqlar yechish" fanlari mazmunidan o'rin olgan mavzularni o'qitish orqali amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Sinxron bog'lanish deganda, o'quv fanlari mavzularining dastur va o'quv rejasi asosida sinflararo parallel bog'lanishlari (biologiya, kimyo, fizika, matematika, geografiya va boshqalar) tushuniladi. Sinxron bog'lanishga misol sifatida biologiya fani (odam va uning salomatligi) kursidagi "Odam organizmining hujayraviy tuzilishi", "Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi", "Moddalar va energiya almashinuvining ahamiyati", "Bosh miyaning tuzilishi va funksiyasi", "Eshitish organlarining tuzilishi, eshitish gigienasi" mavzularini fizikadan 8-sinfda o'rganiladigan "Tabiatdagi elektr hodisalari", "Suyuqliklarda elektr toki", "Magnit maydon", "Doimiy magnit va uning qutblari", "Tok manbalari", "Elektr tokining ishi", "Elektr xavfsizlik choralari" mavzulari bilan bog'lash mumkin. Shuningdek, 8-sinf kimyo kursida o'rganiladigan "Atom yadrosi tarkibi", "Atom elektron qavatlarining tuzilishi", "Tok manbalari", "Biogen elementlar va ularning tirik organizmlardagi ahamiyati" mavzularini biologiyani kimyo va fizika bilan bog'lab o'qitishda sinxron bog'lanish amalga oshiriladi. Bu turdagi bog'lanishlar asosan dars jarayonida sinflararo parallel ravishda shakllantiriladi.

Asinxron bog'lanish esa o'quv fanlari mavzularining dastur va o'quv rejasi asosida avvalgi sinflarda o'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish orqali sinflararo ("Biologiya" 5-6, "Biologiya" 7, "Biologiya" 8, "Biologiya" 9, "Biologiya" 10-11-sinflar) bog'lanishlarini anglatadi. Asinxron bog'lanishda avval o'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish orqali yangi mavzularni tushuntirish amalga oshiriladi. Masalan, 8-sinf biologiya fanida ("Odam va uning salomatligi") o'rganiladigan "Odam organizmining hujayraviy tuzilishi", "Qon va uning vazifasi", "Tayanch-harakatlanish sistemasining tuzilishi" mavzularini 7-sinf fizika kursidagi "Erning tortishish kuchi ta'sirida jismlarning harakati", "Ishqalanish kuchi", "Potensial energiya" va "Kinetik energiya" mavzulari bilan bog'lab tushuntirish mumkin.

1-rasm: Biologiyadan masala va mashqlar yechishda fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish turlari

Barcha biologiya fanlarining umumiyliklari ular o'rtasida izchil aloqalar o'rnatish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Berilganlarga amal qilinsa, o'tilgan mavzularni chuqur va atroflicha o'rganish hamda o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga zamin yaratiladi. Kundalik hayotning barcha jabhalariga biologiya, kimyo, fizika va matematika fanlarining integratsiya jarayonlari jadal kirib kelmoqda. Shuning uchun talabalarni integrativ bilimlar bilan qurollantirish orqali kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi.

Bu muammoni hal etishda bo'lajak biologiya o'qituvchisi birinchi navbatda integratsiya va integrallashgan bilimlar to'g'risida chuqur bilim va malakalarga ega bo'lishi zarur. Ikkinchidan, shu maqsadga yo'naltirilgan, metodik asoslangan va ilmiy yo'nalishga ega bo'lgan ishni rejalashtirishi lozim. Uchinchidan, o'quv materiallarining ilmiy ahamiyatini asoslaydigan, mazmuni va mohiyati bo'yicha maqsadga muvofiqlashgan integrativ materiallarni tanlay bilishi hamda ularni pedagogik amaliyotiga tatbiq etish kompetensiyasiga ega bo'lishi zarur.

Pedagogik kuzatish va tajriba-sinov ishlari, shuningdek, bu boradagi mavjud metodik adabiyotlar biologiya o'qitish jarayonida bo'lajak biologiya o'qituvchilari integrativ materiallarni tanlashda quyidagi didaktik mezonlarga va xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligini ko'rsatdi:

Biologiyani o'qitishda tanlangan integrativ bilimlar mavzuga mos bo'lishi, uning mohiyati va xususiyatlarini aniq qamrab olishi;

Tanlangan integrativ bilimlar o'quvchilarga o'rganilayotgan ob'yektni har tomonlama izlanishga imkon berishi va bu orqali o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni, olamning yaxlitligini anglashni hamda fan asoslariga qiziqishni shakllantirishga yordam berishi;

Tanlangan integrativ materiallar har bir mavzu uchun o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishi va biologiyani o'qitishda zamonaviy talablar hamda istiqbolli mazmunga mos kelishi zarur ^[2].

Talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida o'rganish obyekti bir xil bo'lgan fanlardagi mavzular, masalan, hujayraning kimyoviy tarkibi, molekulyar massa, fotosintezning yorug'lik va qorong'ilik fazalari, zichlik, moddalar va energiya almashinuvi, oziq zanjirida energiyaning saqlanish qonunlari, Quyosh spektrining tirik organizmlarga ta'siri, hujayraning turgorlik holati, oqsillarning denaturatsiyasi, organizmlarning modifikatsion o'zgarishi, tirik organizmlarning Yer yuzida tarqalish qonuniyatlari, tirik organizmlar tuzilishini texnik tizimlar yaratishda tatbiq etilishi, Yerdagi hayotning paydo bo'lish bosqichlari kabi bilimlarni o'zlashtirishda biologiya, kimyo, geografiya, fizika, matematika va informatika kabi fanlarning integratsiya mexanizmlarini bilishlari talab etiladi.

XULOSA

Talabalar dars jarayonida integratsiyalashgan biologik masalalarni yechish orqali bir tomondan o'z kasbiy kompetentligini shakllantiradi, boshqa tomondan esa, o'quvchilarning masala yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, inson hayotida yuz beradigan muhim fiziologik, biokimyoviy va biofizik jarayonlarning mazmun-mohiyatini to'liq tushunib yetishga ko'maklashadi. Bu jarayon maktabda olingan bilimlarni tayanch sifatida qo'llashga va fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O.S. Xolmurodova, A.A. Ishanov, M.S. Pardayeva, U.M. Omonqulov. Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar: o'quv qo'llanma. – Toshkent: "Zuxro Baraka Biznes" nashriyoti, 2024. – 280 b.
2. Raxmatov va boshqalar. Biologiya o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. 7-sinf. – Toshkent: 2022. – 160 b.
3. Raxmatov U.E. Masala va mashqlar orqali umumiy o'rta ta'lim maktablari biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish. Ped. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Nukus: 2021. – 136 b.
4. Raxmatov, U. (2024). Integrativ yondashuv asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o'qitishning nazariy asoslari. News of UzMU jurnal, 1(1.2.1), 178-181.
5. Paradaev B.K. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2023. – 192 b.
6. Saidov A.M. Fanlararo integratsiya asosida ta'lim jarayonini tashkil etish. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2022. – 224 b.
7. Karimov R.X. Biologiya ta'limida muammoli o'qitish metodlari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. – 198 b.
8. Abdullayeva D.M. Hujayra biologiyasining zamonaviy yo'nalishlari. – Toshkent: Iste'dod nashriyoti, 2020. – 175 b.
9. Xudoyberganov F.B. Ekologik ta'lim va tarbiya asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. – 210 b.
10. Normurodov Z.T. Matematika va biologiyaning kesishma nuqtalari: Ta'limda integratsiya. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2024. – 148 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.